

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 567 - 576
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Oportunidades pedagógicas de las nuevas tecnologías de la comunicación a favor de las sociedades democráticas

Pedagogical Opportunities of New Communication Technologies in Favor of Democratic Societies

Carlos Alcides Almidón Ortiz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1055-9724>
Universidad Nacional de Huancavelica - Perú
carlos.almidon@unh.edu.pe

Dulio Oseda Gago

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3136-6094>
Universidad Nacional de Cañete – Perú
doseda@undc.edu.pe

Alex Sandro Landeo Quispe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0989-9492>
Universidad Nacional de Huancavelica - Perú
alex.landeo@unh.edu.pe

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6463457>

La presente investigación tiene el propósito de analizar las oportunidades formativas que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación e información con el propósito de conformar sociedades democráticas. Trata con dinamizar los procesos de enseñanza a favor de expresar la pluralidad como condición humana. Sobre esta posibilidad estructurar formas de convivencias dialógicas. Así, servirse de las competencias comunicativas con el fin de organizar comunidades abiertas en la medida que la soberanía presenta maneras horizontales de poder. En este sentido, suma las estrategias pertinentes que fortalece el ejercicio virtual de la docencia como recurso didáctico-pedagógico en la acción mediadora de los aprendizajes; específicamente el caso del Programa Ciencias Económicas y Sociales. Es un estudio bibliográfico de carácter diacrónico desde el enfoque racionalista-discursivo.

Palabras clave: Oportunidades Pedagógicas; Nuevas tecnologías de la Comunicación e Información; Recurso Didáctico-Pedagógico; Programas Ciencias Económicas y Sociales; Sociedades Democráticas.

Recibido 21-01-2022 – Aceptado 15-04-2022

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Abstract

The present investigation has the purpose of analyzing the training opportunities offered by new communication and information technologies with the purpose of forming democratic societies. It deals with invigorating the teaching processes in favor of expressing plurality as a human condition. Based on this possibility, structure forms of dialogical coexistence. Thus, using communication skills in order to organize open communities to the extent that sovereignty presents horizontal forms of power. In this sense, it adds the pertinent strategies that strengthen the virtual exercise of teaching as a didactic-pedagogical resource in the mediating action of learning; specifically the case of the Economic and Social Sciences Program. It is a bibliographic study of a diachronic nature from the rationalist-discursive approach.

Keywords: Pedagogical Opportunities; New Communication and Information Technologies; Didactic-Pedagogical Resource; Economic and Social Sciences Programs; Democratic Societies.

Introducción

La inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos educativos se caracteriza por el propósito de las universidades de servir al desarrollo socioeconómico de las comunidades a través del empleo de las novedosas estrategias de comunicación. Este reto es asumido por el programa de Ciencias Económicas y Sociales. En tal sentido, se ocupa de diseñar e implementar planes de formación capaces de educar profesionales que puedan dar respuesta oportuna a las diversas emergencias contemporáneas.

Al respecto, Méndez define la formación del profesorado como “un proceso sistemático individual o colectivo orientado a la adquisición de conocimientos, destrezas (habilidades, competencias) y disposiciones (actitudes, tendencias a actuar) de forma crítica y reflexiva.”¹ En la actualidad, la informática adquiere un papel fundamental en las dinámicas sociales; sobresale que los medios digitales están presentes en todas las actividades profesionales.

En este sentido, servir la docencia de la mejor manera implica emplear los recursos técnicos con la finalidad de ofrecer ventajas pedagógicas. Quiere decir que los planes de formación actuales exigen el empleo de los medios digitales a favor de dinamizar los procesos de enseñanza para coordinar sociedades de conocimiento a favor de las democracias.

¹MÉNDEZ, C. (2001). *Metodología*, Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Edit. McGrawHill. Colombia., p. 36.

En tal sentido, el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación permite flexibilizar las acciones, aumentando la eficiencia y eficacia pedagógica. También, la ejecución descentralizada, la atención individualizada y modos de comunicación globales y dinámicos entre los involucrados en los eventos educativos.

En esta perspectiva, la informática como el conjunto de conocimientos técnicos, es de gran ayuda en la formación y modernización de la actividad docente, en cuanto a los modos de transmitir y desarrollar las mejores estrategias. Las nuevas tecnologías; específicamente, los sistemas telemáticos permiten introducir elementos teóricos, metodológicos de carácter pedagógico con el fin de impulsar cambios en las estructuras educativas.

En este sentido, se presenta como suma de estrategias que permiten la docencia virtual como recurso didáctico-pedagógico en la acción mediadora de los aprendizajes; específicamente en el caso del Programa Ciencias Económicas y Sociales. Es oportunidad al insistir en el aumento de la calidad de enseñanza universitaria mediante la formación académica pertinente y actualizada. Aquí, el docente es facilitador y mediador de aprendizajes significativos. Pues, pone al servicio de las mejores estrategias pedagógicas las habilidades y competencias que le permiten operar de manera oportuna en los ambientes virtuales.

La presente investigación considera los retos y oportunidades educativos que los medios digitales ofrecen ante las crisis sociales contemporáneas. Trata con poner al servicio de la humanización las técnicas susceptibles de producir saber con el propósito de servir a conformar sociedades democráticas.

Desarrollo

Oportunidades educativas

La debida formación debe informar al educador sobre las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación social, con el propósito de colocar estas al servicio de la formación ciudadana. Quiere decir que los procesos de enseñanza se benefician de las ventajas comunicativas que la tecnología ofrece al permitir el intercambio inmediato de apreciaciones, análisis y reflexiones. Puntualmente, confluir en el espacio común las diversas formas de concebir la realidad.

La tecnología de la comunicación ayuda al docente a incrementar las estrategias con el fin de desarrollar procesos didácticos que incentivan y dinamizan los aprendizajes. Por lo cual, el programa de Ciencias Económicas y sociales asume el reto de poner a disposición de los modos democráticos de convivencia los recursos disponibles. En este sentido, es fundamental provocar el quiebre de modelos rígidos de enseñanza por el fortalecimiento de modos abiertos, plurales y dinámicos de enseñanza.

Se vencen las exclusas de planes de enseñanzas basados en la repetición acrítica de contenido por formas múltiples. Sucede que los modelos de enseñanza tradicionales se basan en la copia de un saber que de él se presume total veracidad. Sin embargo, las crisis sociales contemporáneas ponen en evidencia que la sacralización del conocimiento deja en indefensión a las comunidades ante los dogmatismos de premisas enajenantes de las convivencias. En tanto, la atención de las premuras sociales exige modificar modelos pedagógicos rígidos para habilitar sociedades basadas en la confluencia dialógica como sustento de los acuerdos que permiten las mejores formas de convivencia.

Justamente, en este contexto las nuevas tecnologías de la comunicación social presentan las oportunidades discursivas que habilitan confluir de manera inmediata apreciaciones, pareceres, reflexiones, sentidos. En esta inmediatez se dinamizan los encuentros a favor siempre de la pluralidad.

Entonces, la confluencia de voces quiebra la violencia de las imposiciones a favor de la pluralidad como sustento de nuevas relaciones sociales que buscan inhabilitar los fascismos y colonialismos actuales por modos democráticos de convivencia. Precisamente, en este contexto, las sociedades de conocimiento sirven para confluir las voces con el propósito de aportar soluciones.

Si las crisis contemporáneas son consecuencias de modos de ser y estar rígidos, las imposiciones deben ceder ante la pluralidad de voces y sentidos. Quiere decir que las sociedades democráticas exigen la pluralidad de razones para que sean posibles los reconocimientos que permitan articular los derechos humanos en los encuentros sociales. En esto, la educación como confluencia de la pluralidad en discursos dinámicos y abiertos tiene mucho que ofrecer.

Al asumir la enseñanza como proceso intencional, organizado para facilitar que los individuos se apropien creativamente del saber que en conjunto conforman; conocer se presenta como oportunidad al mediar las mejores relaciones humanas.² Quiere decir que el quiebre de las imposiciones permite adaptar los discursos sociales para tejer los derechos humanos como haberes inviolables.

Por esta razón “la enseñanza ya no se define como la transferencia de información, ni el aprendizaje se definirá como la memorización de datos.”³ Para Bates el uso de las tecnologías de la comunicación e información (TIC's) en los procesos de enseñanza depende de la capacidad de introducir cambios en la estructura cognitiva docente y

²OROÑO MARTÍNEZ, R.C. (2007). *Las Reformas de la Educación Superior y las Implicaciones en la Formación de Educadores*. Edición electrónica gratuita. Recuperado de: www.eumed.net/libros/2007a/227/ en noviembre de 2021.

³GINER, M. (2004). *Estrategias de Aprendizaje, Programa de extensión Académica*. Convenio Causula 38. UPEL., p. 15.

educativa.⁴Al respecto, González señala que el elemento fundamental de la sociedad del conocimiento es la incorporación de las TIC's; estas irrumpen decisivamente en los ambientes educativos; más aún, en la educación superior, con la capacidad de conformar conocimiento científico, humanístico y tecnológico pertinente.⁵

Desde esta perspectiva, se identifican dos modelos de enseñanza. El primer modo está centrado en el profesor; siendo el docente el único transmisor de información y conocimientos. Aquí, el estudiante se encarga de recibir de modo acrítico la información. A este se enfrenta el modelo de la balanza; se encuentra centrado en el medio, la pedagogía se sirve de las oportunidades que los medios de comunicación ofrecen con la finalidad de multiplicar los diálogos constructores de conocimientos.

Destaca que la incorporación de las Tic's en el proceso de enseñanza y aprendizaje provoca cambios sustanciales en los modelos de enseñanza, ciertamente. Sin embargo, las oportunidades están dadas no por el mero empleo de la tecnología; solamente por el cambio de actitud de los docentes permite las pluralidades, los encuentros dialógicos, donde los medios de comunicación se sirven amodo de herramientas.

Son los seres humanos quienes impulsan las transformaciones que las sociedades contemporáneas requieren; lejos está esto de ser labor de máquinas, terminales computarizadas y acceso a redes digitales. Subraya el hecho que si los modelos de enseñanza no se transforman por modos más plurales, las mismas limitantes educativas exhibidas por las formas pedagógicastradicionales pueden presentarse. Peor aún, repetirse en ambientes de falso optimismo brindado por la novedad.

Ante esta falencia, mucho más allá de impulsar el desarrollo como sinónimo de aumento del número de terminales computarizadas en las escuelas, los cambios impostergables están dados por cambios sustanciales en los modelos de enseñanza. Quiere decir que las tecnologías son recursos y como tales deben insertarse en los propósitos y actividades didácticos.

Considerando que el aprendizaje se refiere a procesos conscientes que involucran modificaciones mentales duraderas en el individuo y las colectividades; una enseñanza de buena calidad asegura el aprender en cuanto humanización de las convivencias.⁶ Subraya que si educar es humanizar, las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación únicamente son pertinentes si sirven al proyecto de humanización de las sociedades como pujanza permanente a las emancipaciones ante las estructuras opresivas de poder.

⁴BATES, T. (2001). *Como Gestionar el Cambio Tecnológico*. Estrategias para los responsables de centros universitarios. Editorial Gedisa. España., p. 17.

⁵GONZÁLEZ, E. (2002). *Presentación*. En *UCV: Programa de Educación a Distancia*. Universidad Central de Venezuela. Vicerrectorado Académico. Caracas.

⁶O` CONNOR, J.; SEYMOUR, J. (2000). *PNL para formadores*. 2da edición Urano.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Por esto, los avances tecnológicos exigen de los docentes una mayor preparación en el uso de los recursos de información y comunicación, como herramientas de aprendizaje en sus actividades académicas. Planificar significa elaborar una serie de estrategias que sirven para humanizar las sociedades, sirviéndose del impulso de los encuentros dialógicos.

Las estrategias y recursos pedagógicos son elementos empleados por el docente para facilitar y conducir el aprendizaje del estudiante, bien sea a través de láminas, videos, software, o cualquier otro recurso técnico. De tal manera que el docente debe prever, seleccionar y organizar cada situación de aprendizaje, con la finalidad de crear las mejores condiciones con el fin de lograr los objetivos. Los actuales retos sociales demandan docentes creativos, innovadores y flexibles, capaces de conducir efectivamente los procesos de aprendizaje.⁷

Los retos de las pedagogías contemporáneas

Actualmente, algunas instituciones educativas, sobre todo las universidades, propician el uso de Internet como herramienta de comunicación; logrando la interacción inmediata entre docentes y estudiantes. Junto a esto, subraya el hecho, se repite, que el protagonismo de las transformaciones la tiene los seres humanos, jamás las máquinas. Denuncia los contrasentidos de los discursos desarrollistas que insisten en la quietud como actitud pedagógica ante la multiplicación del empleo de la tecnología; como si esta por sí misma contuviera el poder, casi mágico, de estructurar las mejores relaciones educativas.

Siendo la informática la ciencia que estudia el tratamiento automatizado y racional de la información,⁸ las pedagogías se sirven de las oportunidades técnicas para dinamizar las formas de enseñanza; con el fin de humanizar las relaciones humanas. El propósito pedagógico principal es coordinar sociedades democráticas donde las crisis y emergencias se resuelven a través del encuentro dialógico.

Quiere decir que las competencias comunicativas son fundamentales en las pedagogías necesarias. Mucho más allá de la preparación para el trabajo como mero y simple capacitación para operar máquinas, la educación provoca confluencia. Y esta aproximación solamente es lícita en la medida que es capaz de comprometer éticamente. Sobre esta fortaleza conformar sociedades democráticas.

Caso contrario, los desencuentros provocan las imposiciones que los sistemas de gobierno que violan los derechos humanos solicitan. Ante las múltiples y muy evidentes crisis de convivencia actuales, los modelos pedagógicos que beneficiaban el silencio y la repetición como única competencia a formar, no puede seguir aconteciendo. Entonces, al

⁷SÁNCHEZ, J. (2009). *Proyecto de Formación On-Line de Docentes en NTIC del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA*. Colombia.

⁸ALCALDE, E.; GARCÍA, M. (2003) *Informática Básica*. Segunda edición. Edit. Mc Graw Hill. Colombia.

reconocer el dialogo como principal fortaleza de las sociedades democráticas, las pedagogías se afianzan en las competencias comunicativas para suscitar los encuentros capaces de humanizar.

Por lo cual, la eficiencia deja de ser una noción medible a través de la prontitud de presentar mercancías, la eficiencia que impulsa la educación capaz de emancipar se mide en las aperturas, reconocimientos culturales que otorgan la palabra al otro para expresar los haberes culturales. En el espacio común conformar convivencia habitable porque no está basada en la violencia, el silencio, la obligación y el castigo.

Trata con contener las degradaciones ambientales, los colonialismos contemporáneos a través de la confluencia de las muchas palabras. Por supuesto, en estas dinámicas las nuevas tecnologías de la comunicación se ofrecen como oportunidad al animar la confluencia de las muchas formas de ser humano. Consecuentemente, se insiste en el quiebre de la repetición, del silencio, de la violencia de la inacción y el pensamiento como repetición del decir de los otros. Trata con la libertad como expresión de los encuentros. Destaca que entre las muchas ventajas que las tecnologías de la comunicación ofrecen está poder educar de modo distante:

Son capaces de salvar las distancias entre el hecho los bienes de la educación y la cultura a personas de lugares remotos que con otros medios y condiciones no lo podrían hacer y contribuyen eficazmente al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, Son razones suficientes para que puedan considerar a las TIC como potentes medios y recursos didácticos.⁹

La educación a distancia permite vencer las barreras geográficas que usualmente circunscriben el derecho a la educación a quienes habitaban cerca de los centros de enseñanza. Quiere decir, que las pedagogías mediadas a través de las tecnologías de la comunicación al romper los límites geográficos amplían el acceso a la educación. Sobre esta oportunidad el reto es ofrecer estrategias de formación capaces de educar adecuadamente. Por lo cual, se suma las estrategias para lograr modos adecuados de docencia virtual como recurso didáctico-pedagógico en la acción mediadora de los aprendizajes. Muy especialmente el caso Programa Ciencias Económicas y Sociales.

Contrario a ciertas reticencias, la educación mediada virtualmente lejos está de ser educación mediocre, débil, incompleta. Trata sobre nuevas situaciones como otros espacios; en tanto, exige estrategias, planes y programas capaces de formar de las mejores maneras a quienes confluyen en la educación.

Permite esto vislumbrar escenarios de pluralidad pedagógica con muy altos alcances, facilita educar a quienes tradicionalmente ven limitado el acceso a los centros de formación. Sirve como mecanismo para vencer la pobreza y miseria de las sociedades

⁹CASTILLO, S.; CABRERIZO, J. (2005). *Formación del Profesorado en Educación Superior, Desarrollo curricular y evaluación*. Volumen II. Editorial Mc Graw Hill. España., p. 40.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

contemporáneas al servir medios para educar la población tradicionalmente excluida de las oportunidades educativas.¹⁰ En sí, se trata con revoluciones pedagógicas al permitir la democratización de los saberes, al confluir distintos modos de ser y estar en el mundo en los espacios virtuales que la era digital permite. Para Sabino estas pluralidades impulsan, indudablemente, procesos de democratización, precisamente, porque son capaces de hacer coincidir disímiles formas de ser humano en lugares comunes. Aproximaciones que impulsan diálogos con características multiculturales.¹¹

Según, Hurtado las estrategias de educación actuales tratan con el reto de descubrir lo cognoscible a través de: tipos de investigación, métodos y técnicas con sus respectivas aplicaciones, así como también considerar las particularidades de la población.¹² Señala que la educación sirve para articular sociedades democráticas porque considera las particularidades de cada contexto sociocultural y justamente desde ahí conformar planes de convivencia coherentes con la autenticidad de ser y estar en conjunto.

Evidentemente, quiebra los totalitarismos que basados en las imposiciones niegan el derecho a la palabra a los individuos imposibilitando la ciudadanía como confluencia de sujetos políticos. Intenta, entonces, la educación basada en la participación dialógica, provocar sociedades democráticas en la medida que impulsa, promueve los cambios desde las comunidades hasta las esferas del poder. Más bien, cancela la soberanía como emanación vertical e impositiva por modos, modelos y formas horizontales de poder, donde las decisiones se toman en conjunto a través de las confluencias capaces de generar acuerdos. Trata con el rescate de la democracia en medio de las muchas manifestaciones de totalitarismos contemporáneos. Afirma Brisson:

Lo que llaman educación, que de hecho es enseñanza, por lo general, o evita dar a la gente medios para apropiarse de su situación, para cuestionarla, para encontrarle su sentido. Apropiación, cuestionamiento y sentido que conducirían a una acción. O abre el acceso al saber para ser expulsado. Una educación que sigue alentando a la gente para que se prepare, justificando su exclusión por una falta de preparación. Pero que de hecho abre a perspectivas que están cerradas, no ofrece ningún espacio a los talentos de la gente preparada e impide que esos talentos abran sus propias vías. O persuade a algunos de que son incluidos y les inicia en el pensamiento, un pensamiento que no abraza la pluralidad del mundo sino que se estanca girando alrededor de las ganancias y la competencia.¹³

El principal reto de la educación mediada a través de recursos digitales reside en la capacidad de servir como espacio para confluir las diversas palabras, suscitar diálogo

¹⁰SANDIN E, M. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación*. Fundamentos y Tradiciones. Editorial Mc. Graw Hill. España.

¹¹SABINO, C. (1997). *Como Hacer una Tesis*. Segunda edición. Copyringth Editorial Panapo., p. 98.

¹²HURTADO, Y. (2002). *El Proyecto de Investigación Holística*. Colección Holos Magisterio. Bogotá. Colombia.

¹³BRISSON, Maryse. (2009). *La Globalización Capitalista...una exigencia de las ganancias*. En *El Huracán de la Globalización: La exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia.*, p. 87.

intercultural como tejido de acuerdos a favor de las sociedades democráticas. Esto, con el firme propósito de evidenciar derechos humanos como concesiones coherentes con la condición de dignidad presente en la vida; lejos de la violencia de las imposiciones.

Consideraciones finales

Educación es aprender a convivir con otros; en este haber es imprescindible habilitar en competencias comunicativas que permiten el diálogo como sustento de los encuentros que provocan las aperturas que quiebran las sociedades autoritarias para que las democracias acontezcan. Quiere decir que las nuevas tecnologías de la comunicación social deben servir a estrategias pedagógicas que dinamicen, pluralicen los procesos de enseñanza, siempre haciendo énfasis en el encuentro dialógico como mecanismo para conformar acuerdos.

Entendemos que no hay ni puede haber diálogo allí donde reina todavía el monólogo de una filosofía que Escucha su propio eco, esto es; donde la filosofía se confunde todavía con la imperial expansión de un logos sofocante de otras formas de racionalidad.¹⁴

El docente deja de ser un transmisor de información incuestionable, necesidad de los totalitarismos actuales; los educadores deben capacitar en el encuentro dialógico como escenario para la tolerancia, el respeto, la escucha; para que las sociedades de conocimiento se configuren a través de los acuerdos. Por supuesto, son los consensos quienes legitiman formas de convivencias democráticas en la medida que se desarticulan las imposiciones. Por estas razones, la docencia mediada virtualmente se presenta como oportunidad en las estrategias didáctico-pedagógico en la acción mediadora de los aprendizajes; destacando el caso del Programa Ciencias Económicas y Sociales.

Se hace urgente –desde su perspectiva- frenar este sistema depredador que favorece la acumulación de riquezas, lo que hace necesario establecer una *nueva revolución y una nueva esperanza* que sea producto de un proceso de socialización y democratización que incluya una dimensión espiritual y cósmica, en la cual loexcluidos posean una misión trascendental en la construcción de un mundo másolidario, justo y compasivo.¹⁵

Exige colaboración ciudadana, por supuesto, porque la democracia únicamente es posible a través de la participación fundamentada en la validez de la pluralidad. Quiere decir que las nuevas tecnologías de la comunicación social aplicadas a las estrategias de enseñanza son plausibles en la medida que crean sociedades de conocimiento más allá

¹⁴FORNET-BETANCOURT, Raúl. (2001). *Transformación Intercultural de la Filosofía*. Ejercicios Teóricos y Prácticos de Filosofía Intercultural desde Latinoamérica en el Contexto de la Globalización. Editorial DESCLÉE DE BROUWER, S.A., p. 35.

¹⁵GUANILO PAREJA, Carla Giuliana; PAREJA PERA. Lidia Ysabel; GUANILO PAREDES, Carlos Enrique. (2021). Pensamiento Ecológico Latinoamericano y su Aporte a un Nuevo Modelo Educativo. *Revista de Filosofía*. N 97., pp. 341-353. Universidad del Zulia, Maracaibo. Venezuela. Recuperado de: produccioncientificaluz.org/index.php./filosofia/article/view/35958/38411 en enero de 2022., p. 346.

del servicio para los aparatos y técnicas de producción de mercancías; para la promoción de sociedades plurales, abiertas, dialógicas: democráticas.

Se requiere con urgencia una nueva educación. Una donde se aprenda a conocer toda la tradición valiosa que la humanidad ha acumulado en materia de convivencia y preservación ambiental; una educación política, capaz de identificar nuevos ideales, esperanzas y utopías en una nueva sociedad capaz de preservar la vida por encima de los intereses mercantiles que impone la sociedad actual. Una educación que realimente el sentimiento de la convivencia y el cuidado. Que forme para la paz, para la protección de los marginados y empobrecidos, para el cultivo de la vida en todas sus expresiones y la solidaridad.¹⁶

En esto, repetimos, el docente mucho más allá de erigirse como dador de un saber indiscutible e incuestionable es el facilitador de los diálogos al poner en común las razones, explicaciones a través de la palabra. Entonces, los medios digitales son instrumentos que sirven para la humanización de las sociedades.

El Programa de Ciencias Económicas y Sociales se beneficia al presentar estrategias capaces de conformar oportunas pedagogías mucho más allá de identificar progreso con la mera existencia de terminales computarizadas; pues, la posibilidad de dar al ofrecer pedagogías virtuales acertadas ante los retos contemporáneos.

Trata con subsumir los recursos a las pluralidades humanas que las sociedades democráticas demandan. Afianza la negativa a sacrificar los derechos humanos ante ninguna sacralización mercantil o tecnológica; insiste en humanizar a través del diálogo como confluencia de disímiles y diferentes formas de ser. Las sociedades plurales humanizan las convivencias más allá de las imposiciones de las sociedades violentas, sobre esta exigencia epistémica se fundamentan las nuevas pedagogías.

¹⁶Ibíd., p. 353.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org